

LINA E BRATKE: MODOS DE MORAR DOS ARQUITETOS MODERNOS EM SÃO PAULO

LINA AND BRATKE: MODERN ARCHITECTS' WAYS OF LIVING IN SÃO PAULO

**Daniele Aparecida Alves | Centro Universitário
Belas Artes de São Paulo | daniele.a@hotmail.com**

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, com interesse de pesquisa em história e fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo, habitação e modos de morar no Brasil. Pesquisa de Iniciação Científica concluída (Belas Artes, 2017-2018) com participação no XVII Congresso de Iniciação Científica da Belas Artes (2018).

**Aline Nassaralla Regino | Centro Universitário
Belas Artes de São Paulo | alineregino@terra.com.br**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (Belas Artes, 2002), especialização em Patrimônio Histórico (Unicsul, 2005), mestrado (Mackenzie, 2006) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo (FAU USP, 2011). Foi professora do Mestrado Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Design da Belas Artes. Na mesma instituição é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Lecionou anteriormente na Unip.

Resumo

Partindo de um sincretismo arquitetônico luso-ameríndio, São Paulo passou de vila à cidade influenciada pelo avanço das tecnologias construtivas europeias. Com a chegada do século XX, uma nova geração de arquitetos passa a mesclar o estilo e os métodos do modernismo às possibilidades construtivas do período. Destacando-se, dentre estes, Lina Bo Bardi e Oswaldo Bratke, partimos deste contexto e destes arquitetos, tendo por objetivo a realização de uma análise reflexiva sobre suas próprias residências. Construídas na década de 1950, através destas, eles instalaram a linguagem da Arquitetura Moderna Brasileira, propondo um novo modo de morar, marcado pela fluidez entre interior-exterior, eficiência construtiva e setorização funcional.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Paulistana. Residência. Modos de morar.

Abstract

Starting from a Luso-Amerindian architectural syncretism, São Paulo went from village to city influenced by the advancement of European constructive technologies. With the arrival of the twentieth century, a new generation of architects began to blend the style and methods of modernism with the constructive possibilities of the period. Highlighting, among these, Lina Bo Bardi and Oswaldo Bratke, we start from this context and from these architects, having as objective the realization of a reflexive analysis about their own residences. Built in the 1950's, through these, they installed the language of Modern Brazilian Architecture, proposing a new way of living, marked by the fluidity between interior and exterior, constructive efficiency and functional sectorization.

Keywords: São Paulo's Modern Architecture. House. Ways of living.

Introdução

Dentro do contexto da cidade de São Paulo do século XX, o presente estudo analisa as residências de dois importantes arquitetos modernos do país: Lina Bo Bardi e a Casa de Vidro (1951); e Oswaldo Bratke e a Residência no Morumbi (1953). Embasando-nos metodologicamente na análise dos desenhos técnicos e de pesquisa bibliográfica sobre os projetos, daremos atenção aos parâmetros de setorização e funcionalidade dos espaços, além da implantação, do partido arquitetônico e do programa de necessidades. Ressaltando e relacionando as principais diferenças e semelhanças existentes entre essas obras, tais características serão abordadas visando a compreensão do que foi o modo moderno paulistano de projetar e morar durante os anos 1950 – período tido como marcante pela influência na arquitetura brasileira.

A opção de estudar as casas modernas dos próprios arquitetos acontece porque, ao projetar a própria casa, o arquiteto apresenta maior liberdade de experimentação projetual. No entanto, partindo da linha de pesquisa de autores como Segawa (1998), Bruand (1999) e Reis Filho (2004), levantamos a hipótese de que os modos de morar modernos se assemelham muito entre si e entende-se que os parâmetros de setorização e funcionalidade dos espaços, além da implantação e do partido arquitetônico, permaneceram como fatores conservadores dentro das casas paulistanas, mesmo com a grande influência da Arquitetura Moderna Brasileira.

1. De Gregory Warchavchik a Arquitetura Moderna Brasileira

Mote político-urbanístico do início do século XX, a busca pela “modernidade” – caracterizada pelas tentativas de racionalização nas intervenções de ocupação territorial – atingiu os círculos dos engenheiros-arquitetos graças ao intenso debate sobre a questão da nacionalidade e da autonomia nacional, ao ufanismo da virada do século e ao patriotismo derivado das comemorações em torno do centenário da Independência do Brasil, em 1922. Promovida naquele

ano por um grupo de intelectuais, no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna, mesmo reunindo exposições consideradas, em sua maioria, “deliberadamente chocantes para os padrões artísticos vigentes no país” (SEGAWA, 1998, p. 36), não teve o mesmo impacto para o campo arquitetônico, já que as obras apresentadas, apenas em desenhos, ainda estavam muito vinculadas ao tradicionalismo eclético do período neocolonial. Não tendo como ponto central a Semana de Arte Moderna de 1922, ficou marcado na figura de Gregori Warchavchik (1896-1972), arquiteto ucraniano, formado na Itália, o que se considera o início das profundas mudanças pelas quais a arquitetura brasileira passaria no início do século XX.

Fazendo da própria casa a primeira obra moderna edificada no Brasil, constrói sua residência (Figura 1)¹, em 1928, na rua Santa Cruz, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Mesmo apresentando uma obra que não seguia fielmente ao ideário modernista, Warchavchik tornou-se a referência que faltava na visão modernista da arquitetura na Semana de 1922. Assim, primeiramente por meio da publicação de um manifesto e, depois, com a construção de sua casa, foi o responsável pela introdução – entre 1925 e 1933 – do debate político acerca da modernidade no (até então) conservador meio arquitetônico. “É [portanto] inegável a sua condição de pioneiro” (Idem, p. 53-54) na inserção da Arquitetura Moderna no Brasil.

O primeiro marco da Arquitetura Moderna Brasileira, propriamente dita, foi com a construção, entre 1937 e 1943, do Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Contando com a consultoria de Le Corbusier, o projeto liderado por Lucio Costa teve a participação de arquitetos brasileiros como: Affonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão, Ernani Vasconcellos (assistente), Oscar Niemeyer (assistente) e Burle Marx (paisagismo). O edifício teve forte impacto internacional e nacional, pois, além de

1 Figura 1: Vista frontal da casa (Figura 1/4). Foto de Hugo Zanella (Acervo FAU USP). Fonte: GIOIA, Mario. Gregori Warchavchik. Um dos pioneiros da moderna arquitetura brasileira. Resenhas Online, São Paulo, ano 10, n. 113.01, mai. 2011. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/10.113/3929>.

apresentar a apropriação dos “cinco pontos da nova arquitetura”, mostrava também adequação ao clima tropical, utilização de materiais locais e composição plástica nacional, como os murais de Cândido Portinari.

Durante a construção do Ministério da Educação e Saúde, outra obra antecipou esse reconhecimento internacional. O Pavilhão do Brasil, projetado por Lucio Costa e Oscar Niemeyer, e exposto durante a Feira Mundial de Nova Iorque, fora considerado “um dos pontos altos de toda a exposição, tanto na sua arquitetura quanto em seus interiores” (Idem, p. 93).

A exposição no MoMA – Museu de Arte Moderna de Nova Iorque – sobre a arquitetura produzida no Brasil, com o título “Brazil Builds, publicado em pleno conflito mundial, foi o principal passaporte da arquitetura brasileira para o mundo pós-segunda guerra” (Idem, p. 102), com a formação de uma primeira geração moderna, reconhecida internacionalmente a partir de então.

No entanto, em âmbito nacional, foi efetivamente a partir do edifício do Ministério da Educação e Saúde que se disseminou pelo país a busca arquitetônica pela “modernidade” e “identidade social”. Baseando-se em três pilares fundamentais, tal processo foi marcado: (1) pela reformulação do ensino, fundamentado, até então, no ecletismo estilístico; (2) criação de escolas em várias regiões do Brasil; (3) e também pelo deslocamento de profissionais estrangeiros pelo território nacional.

Apesar dessa primeira vanguarda da arquitetura brasileira se encontrar no Rio de Janeiro (sendo conhecida, portanto, como “Escola Carioca”), boa parte dos arquitetos imigrantes foram para São Paulo, pois o Estado se apresentava como principal unidade econômica do país nos anos 1940. Assim, ainda naquela década, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie receberia reconhecimento em nível federal em 1947, e a FAU-USP seria fundada no ano seguinte, independente da Escola Politécnica (REIS, 2004, p. 130).

Reflexo da visão funcionalista e racional que engendrou a Revolução

Industrial, toda a justificação lógica aplicada à arquitetura moderna era fruto de uma sociedade que supervalorizava essas qualidades em seus indivíduos. Neste sentido, o surgimento de novos sistemas construtivos e a utilização de novos materiais – como concreto armado, vidro e aço – expandiram as possibilidades construtiva, plástica e estética na arquitetura. Com a dispensa de mão de obra especializada, a utilização específica do concreto resultava em um produto industrial, “moderno e acabado”, o que fez com que se transformasse em tendência mundial, propagando-se como a linguagem que ficaria conhecida por “Brutalismo” ou “Escola Paulista”.

Entre 1950 e 1960, esse padrão construtivo generalizou-se e, com o aumento significativo do número de habitantes, induziu-se a rápidas mudanças nos modos de viver, aproximando-se dos padrões europeus. Dentro deste contexto, esta nova geração de arquitetos paulistanos, formados pela FAU-USP e pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie, seria responsável pela produção arquitetônica brasileira com plástica brutalista, levando em conta o “desenho de engenharia, à preocupação com a racionalização dos processos construtivos tendo em vista a industrialização da construção civil, e [...] o desenvolvimento de soluções modelares” (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 141-142). Tal produção teve destaque no programa de residências com alta qualidade arquitetônica, dentre as quais se destacam produções de arquitetos como Lina Bo Bardi e Oswaldo Bratke, que projetaram suas casas tendo como base os preceitos do modernismo brasileiro, relacionando-as com a cidade e com a natureza, fazendo uso do concreto, vidro e aço.

2. Estudo de casos

2.1. Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi

Achilina (Lina) di Enrico (1914-1992), arquiteta romana, veio ao Brasil em 1947 acompanhando seu marido, Pietro Maria Bardi (1900-1999), um crítico de arte, que foi convidado para organizar o Museu de Arte de São Paulo. Optando por residir em uma região de desenvolvi-

to recente, que até os anos 1940 era predominantemente rural, o casal escolheu o Morumbi como local de construção de sua casa. Apesar de ser afastado do centro de São Paulo, com a condição de não criar áreas comerciais ou edifícios, a região acabou por atrair famílias de alto poder aquisitivo, seduzidas pela paisagem atrativa.

Em 1951, Lina naturalizou-se brasileira e finalizou a construção da residência onde o casal moraria por mais de 40 anos: a Casa de Vidro, como foi apelidada por conter fachadas envidraçadas (Figura 2)². Foi a primeira obra integralmente projetada e construída por Lina e que, mais tarde, se tornaria um ícone da Arquitetura Moderna Brasileira. Por ser sua própria residência, foi uma obra concebida e realizada de forma mais íntegra, “sem compromissos com o comitente e sim com a autonomia do fazer arquitetônico – afinal, o comitente era o próprio arquiteto, escreveu Lina em *Habitat n.º. 10*” (RUBINO; GRINOVER, 2009, p. 36).

A casa possui um imenso jardim e não se buscou efeitos decorativos ou de composição. O objetivo era justamente a sua extrema aproximação com a natureza por todos os meios, além da criação de um ambiente “física” e “minimamente” abrigado, que possibilitasse a proteção das intempéries e aproveitasse a soberba vista da cidade (MINDLIN, 2000, p. 64).

Implantada em um terreno com inclinação muito acentuada, seu volume encontra-se com a frente apoiada sobre pilotis e, a parte de trás, sobre alvenaria apoiada diretamente no solo.

“Em contraste com o aspecto maciço desta última, a frente é uma caixa extremamente leve em concreto armado, envidraçada em três lados, e apoiada em tubos de aço [...]. Para acentuar a ligação com o sol e a paisagem, as grandes janelas [...] não têm balaustrada de proteção” (Idem, p. 64).

No volume frontal, estão os setores social e íntimo e, no posterior, o

2 Acesso principal da casa. Fonte: FERRAZ, Marcelo Carvalho (Org.). Lina Bo Bardi: Casa de vidro. The glass house. São Paulo: Iphan: Sesc SP, 2015.

setor de serviço (Figura 3)³. O acesso se dá por uma escada principal, localizada na área dos pilotis, em estrutura de aço com degraus em granito, com vista para o jardim e para o bairro do Morumbi.

No setor social está a sala, voltada para o sul-sudeste, sendo possível fazer o uso de cortinas de vinil branco para controlar a exposição ao sol. É neste setor onde se encontram, também, a lareira e a biblioteca. No meio desse espaço há uma área que se assemelha a um pátio interno, que permite melhores condições térmicas e ventilação cruzada para a sala por estar orientada para o noroeste e nordeste, e “no seu centro, uma velha árvore, que ali já existia, [...] emerge do solo para se tornar parte do ambiente” (Idem, p. 64). No setor íntimo estão os quatro dormitórios e os dois banheiros, que são acessados por um corredor interno. É uma área mais reclusa, onde há presença de alvenaria. Já no setor de serviço estão a copa, cozinha, adega, rouparia, área de serviço e dormitório, banheiro e sala de estar da empregada.

O entorno não possui mais que uma lembrança da antiga mata brasileira. Na década de 1950, o local era uma grande reserva natural. Atualmente, são catalogadas cerca de 900 árvores no local. Lina escolheu as espécies e o resultado da composição foi um grande jardim tropical que seguia a vegetação natural com trilhas decoradas com pedras e cacos de cerâmica.

A cobertura é composta por uma laje fina de concreto, apresentando na parte interna a inclinação necessária para que ocorra o escoamento das águas pluviais diretamente pelos próprios tubos (pilotis). A água do telhado é direcionada para duas saídas laterais (goteiras), escoando diretamente do alto da cobertura.

Com relação à estrutura, os pilotis são de aço e as vigas de concreto armado, os quais sustentam a laje de caixão perdido com vigas invertidas de concreto armado. A alvenaria existente é de tijolos pintados. A vedação é realizada com vidros temperados e caixilhos de ferro pintados. Por fim, a cobertura é composta por telha ondulada de

3 Planta dos pavimentos superior e térreo. Fonte: Idem.

fibrocimento com isolamento de lã de vidro.

Atualmente, a casa é tombada pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e abriga a sede do Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.

2.2. Residência no Morumbi, de Oswaldo Bratke

Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997), engenheiro-arquiteto e urbanista paulista, graduou-se na Escola de Engenharia Mackenzie em 1931. Em seus projetos,

não recusava empregar os materiais modernos e os elementos padronizados quando estes comprovavam ser mais práticos e mais baratos do que a construção tradicional, e ele o fez abertamente, sem se preocupar em disfarçá-los num conjunto onde a tônica recaísse exclusivamente sobre o tijolo, a telha ou a madeira (BRUAND, 1999, p. 282).

Estes aspectos estão expostos na casa que fez para si mesmo em 1953 (Figura 4)⁴, localizada, assim como a casa dos Bardi, no bairro do Morumbi, até então ainda muito isolado e quase inabitado. A casa foi implantada na parte alta do terreno, circundada pela vegetação existente, com a sua frente voltada para a Avenida Morumbi, a oeste, com um extenso recuo a partir da via de passeio.

A volumetria consiste em um prisma retangular elevado do nível do solo, posicionado de modo que o desnível do terreno permitisse uma pequena ocupação no inferior da edificação principal (Figura 5)⁵. Assim, no nível superior, estão os setores íntimo e social, composto por quatro dormitórios, banheiros, estar, jantar, escritório, copa, cozinha e quarto de empregada. No nível inferior, estão as funções de apoio, como área de serviço e sala de jogos, e há também um pequeno anexo abrigando uma garagem e o acesso principal.

4 Vista frontal da casa. Fonte: DOURADO, Guilherme Mazza; SEGAWA, Hugo. Oswaldo Arthur Bratke. São Paulo: ProEditores, 1997. p. 111.

5 Planta dos níveis superior e inferior. Fonte: FRACALLOSSI, Igor. Clássicos da Arquitetura: Residência no Morumbi / Oswaldo Bratke. Archdaily, fev. 2014. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-172440/classicos-da-arquitetura-residencia-no-morumbi-slash-oswaldo-bratke>.

A planta do nível superior foi setorizada em áreas de atividades diurnas e noturnas, estando dormitórios e áreas de trabalho concentrados em lados opostos separados por um salão social, onde há um amplo pátio aberto que incorpora a natureza imediata ao edifício. Além desta relação direta com a paisagem, há também, aos fundos, espaços sociais que se abrem para o vale do Rio Pinheiros através de planos de vidro que se estendem do piso à laje e jardins próximos às fachadas da frente e dos fundos.

A composição do volume é definida por dois planos horizontais associados a uma série de elementos verticais, sendo a união entre duas lajes e pilares, e que resulta em geometrias simples na forma aparente do projeto, ao formar fachadas com armação de concreto exposta, que dão o tratamento das superfícies.

A continuidade entre linhas verticais e horizontais compõe pórticos retangulares que acompanham, em suas formas, a horizontalidade do volume. A partir deles, Bratke rompe a simetria estrutural das fachadas de frente e fundos explorando alternâncias entre cheios e vazios nos fechamentos. [...] Fechados, abertos ou semiabertos, os pórticos estabelecem distintas relações entre interior e exterior, e eventualmente, quando vazados, servem como uma moldura para a paisagem e para os jardins circundantes (DALL'ALBA, 2017, p. 57-58).

A estrutura independente permite liberdade e mobilidade espacial para a colocação de paredes, tanto interiores como exteriores. Isso fez que os fechamentos verticais externos apresentassem um recuo diferente em relação ao limite frontal da laje de cobertura, entretanto, isso ocorreu devido as diferentes necessidades de proteção determinadas pela orientação solar de cada fachada. “Os painéis exteriores de cobogós de concreto pré-moldado corrigem o excesso de insolação [...]. A grande parede de vidro [da sala] de jantar também é protegida por uma grade de correr, que desliza ao longo da parede exterior do banheiro” (MINDLIN, 2000, p. 80). As divisões internas são em tijolo aparente ou feitas com armários de madeira. A cobertura, uma laje de concreto armado composta por telhas onduladas de

cimento-amianto, foi a primeira obra em que o arquiteto fez uso desse tipo de laje e obteve sucesso em sua aplicação.

Segundo Dourado e Segawa (1997), o projeto é considerado um divisor de águas na trajetória profissional de Bratke, pois teria marcado o início da sua produção propriamente reconhecida como moderna. Na década de 1960, após a venda da propriedade pelo próprio arquiteto, a casa sofreu alterações e foi posteriormente demolida.

Considerações finais

Lina Bo Bardi e Oswaldo Bratke foram grandes arquitetos modernos que fizeram das suas próprias casas exemplos da Arquitetura Moderna Brasileira. Eles construíram suas próprias residências dentro dessa nova arquitetura e, por este motivo, se assemelham. Suas residências apresentam características modernistas, como (1) o uso de pilotis de aço recuados para dentro da edificação – permitindo, assim, (2) fachadas e planta livres –; (3) panos de vidro contínuos, fixados de piso a laje; além (4) da liberação de parte do solo. Utilizavam-se também de materiais como concreto armado, aço e vidro.

Ao invés de se preocuparem demasiadamente com a implantação estritamente ligada a edificação em si, voltaram suas atenções para o local no seu todo, aderindo a uma visão mais global da arquitetura, para que a obra estivesse conectada com o seu entorno. No caso específico de suas construções, a preocupação era com a vista para a paisagem natural, possibilitada pela utilização dos extensos panos de vidro, resultantes da utilização do aço e do concreto armado que permitem maiores vãos. A utilização destes novos materiais, e de novos sistemas construtivos, expandiram as possibilidades projetuais, construtivas, plásticas e estéticas dessa arquitetura. Dessa forma, o local de implantação, o partido arquitetônico e as técnicas construtivas estavam intrinsecamente vinculados.

Tais residências modernas apresentavam, como característica principal, a setorização da habitação, organizando, assim, o seu modo de morar a partir de três espaços fundamentais: íntimo, social e ser-

viço. O projeto de Lina possui uma escada central, entre pilotis do térreo livre, para acessar as casas. Já no projeto de Bratke, a entrada principal acontece no mesmo nível do terreno. Mas em ambos os projetos a entrada principal se dá pela sala de estar e, a partir desse ambiente, os outros são distribuídos. Assim, o modo de morar é constituído a partir de uma setorização que concentra ambientes de acordo com o seu uso. Na casa de Bratke, tal divisão, fica ainda mais nítida, pois a separação ocorre entre ambientes diurnos e noturnos. A hipótese, portanto, confirma-se, tendo em vista que os projetos apresentam semelhanças projetuais dentro dos preceitos da Arquitetura Moderna Brasileira. Assim, mesmo estando livres para experimentar, e tendo efetivamente redimensionado os preceitos corbusierianos segundo as características geográficas e as tecnologias acessíveis, Bardi e Bratke acabaram por colocar em prática estas novas técnicas e materiais de formas similares. De fato, ambos contribuíram para revirar os cenários nacional e internacional da arquitetura, no entanto, entre si, suas experimentações acabaram reduzidas pelas excessivas similaridades construtivas. Fluidez entre interior e exterior através do uso de vidro; eficiência construtiva pela utilização de concreto armado; abertura dos espaços através de estruturação em aço; predomínio de formas retangulares que facilitam a coordenação dos ambientes; e setorização voltada para a organização do programa residencial. Tais são as marcas do modo de morar vislumbrado e aplicado pelos arquitetos modernistas em São Paulo.

Referências:

ACAYABA, Marlene. Residências em São Paulo, 1947-1975. São Paulo: Biblioteca Eucatex de Cultura Brasileira, 1986.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. Brasil: arquiteturas após 1950. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1999.

DALL'ALBA, Anderson. Formas modernas em jardins pitorescos: correlações entre as casas de Bratke e a (sub)urbanização do bairro Paineiras do Mo-

rumbi. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, São Paulo, v. 24, n. 44, p. 44-67, 2017.

DOURADO, Guilherme Mazza; SEGAWA, Hugo. Oswaldo Arthur Bratke. São Paulo: ProEditores, 1997.

FERRAZ, Marcelo Carvalho (Org.). Lina Bo Bardi: Casa de vidro. The glass house. São Paulo: Iphan: Sesc SP, 2015.

FRACALOSSO, Igor. Clássicos da Arquitetura: Residência no Morumbi / Oswaldo Bratke. Archdaily, fev. 2014. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-172440/classicos-da-arquitetura-residencia-no-morumbi-slash-oswaldo-bratke>. Acesso em: 28 abr. 2018.

GIOIA, Mario. Gregori Warchavchik. Um dos pioneiros da moderna arquitetura brasileira. Resenhas Online, São Paulo, ano 10, n. 113.01, mai. 2011. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/10.113/3929>. Acesso em: 28 abr. 2018.

MINDLIN, Henrique. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.

REIS, Nestor Goulart. São Paulo: vila, cidade, metrópole. São Paulo: Prefeitura de São Paulo, 2004.

RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. Lina por escrito: textos escolhidos de Lina Bo Bardi. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

SEGAWA, Hugo M. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998.

SOLOT, Denise Chini. Paulo Mendes da Rocha: estrutura, o êxito da forma. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2004.

VERÍSSIMO, Francisco Salvador; BITTAR, William SM. 500 anos da casa no Brasil: as transformações da arquitetura e da utilização do espaço de moradia. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.

